

АНАЛИЗ СПОСОБА ОЧИСТКИ ВОЛОКНА В ДЖИНИРОВАНИИ

Жураев Жасурбек Бегматович

*Докторант, Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности, Узбекистан*

100100, г. Ташкент, улица Ш.Жахон, №5

E-mail: jasurbek19_88@mail.ru

Хакимов Шеркул Шергазиевич

*Доктор технических наук, Ташкентский институт текстильной и
легкой промышленности, Узбекистан*

100100, г. Ташкент, улица Ш.Жахон, №5

E-mail: lionandlion9@mail.ru

Махаммадиев Зафар Облакулович

*Старший преподаватель, Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности, Узбекистан*

100100, г. Ташкент, улица Ш.Жахон, №5

E-mail: maxammadiyevzafar@mail.ru

АННОТАЦИЯ

*В статье рассматривается процесс дженирования после извлечения
волокна от семян. Приведены сведения о рабочих органах, используемых в
процессе дженирования волокна, и их эффективности.*

ABSTRACT

*The article discusses the process of ginning after extracting the fiber from
the seeds. Information about the working bodies used in the process of fiber
ginning and their effectiveness is given.*

Ключевые слова: *Хлопок-сырец, волоконсъемные устройства, самосброс, волокнистость отходов, рабочая камера.*

Keywords: *seed cotton, raising devices, self-reset, fibrous waste, working chamber.*

Джины являются основными технологическими машиной поточной линии джинирования и устанавливаются в джинных или джинно-линтерных цехах хлопкозаводов.

При джинировании хлопка должны быть обеспечены следующие технологические требования: полный съем волокна с семян, а воздействие на него рабочего органа не должно приводить к образованию пороков волокна и поврежденности семян; исключение попадания летучек хлопка в семена, выходящие джина, а также в отходы питателя-очистителя; высокий очистительный эффект джина по улюку и сорным примесям; волокнистость улюка должна надежно регулироваться.

В конструкции джина должны быть предусмотрены приборы и механизмы для контроля и регулирования производительности; остаточной волокнистости семян, выделения улюка, сброса и заполнения рабочей камеры хлопком. При проектировании джина должны быть учтены требования к габаритам, транспортным связям и эстетике линии.

по расположению воздухосъемных аппаратов джины подразделяются на джины с верхним съемом и джины с нижним съемом волокна;

Волоконсъемные устройства джинов служат для съема волокна с зубьев пильных цилиндров после его выноса из рабочей камеры за колосниковую решетку.

Основным технологическим требованием, предъявляемым к устройствам, является обеспечение полного съема волокна с зубьев пил и подача его в волокноприемный патрубок джина. Неудовлетворительный съем волокна приводит к его порче вследствие повторного протаскивания в

рабочую камеру через колосники.

По способу съема волокна с зубьев пил, съемные устройства подразделяются на щеточные, когда волокно с зубьев пил снимается при помощи вращающегося щеточного барабана, и воздушные, когда волокно снимается струей воздуха, подаваемой на пыльный цилиндр из щелевого сопла. Воздушный съем волокна подразделяется на нагнетающий и всасывающий.

По конструкции воздухоъемные устройства джинов делятся на устройства верхнего и нижнего съема.

Промышленность США выпускает джины с воздушным съемом, но некоторые фирмы продолжают изготовление джинов и со щеточным съемом.

При исследовании воздухоъемных устройств проверялись нагнетающий и всасывающий способы снятия волокна с зубьев пыльных дисков. Проведенные экспериментальные исследования и расчеты показали, что при съеме волокна всасывающей струей воздуха, по сравнению с нагнетающей, значительно повышается расход энергии (с 0,88 до 21 *квт*) и увеличивается расход воздуха на съем волокна, (с 0,45 до 2,0 $m^3/сек$ на один джин), поэтому в существующих конструкциях джинов волокно снимается нагнетающей струей воздуха.

Наибольшее распространение в современных конструкциях джинов получили воздухоъемные аппараты с верхним расположением сопла. Достоинством спиральных воздухоъемников являются их малые габариты. Но при машинном сборе и бестарной перевозке, наличие шпагата в хлопке-сырце практически исключено, поэтому можно применять воздухоъемные аппараты с нижним съемом при устранении повышенного расхода воздуха.

a — нижнего съема; *б* — верхнего съема; *в* — кольцевой
малогабаритный

Рис. 1. Волокносьемники

На рис. 1 показаны волокносьемники, используемые для съема волокна у пильных джинов. Воздух, нагнетаемый пневматической системой (рис. 1, а-в), подается в воздушную камеру 1, волокносьемника, из которой выходит через щелевое сопло 2 и, огибая направляющую деталь 3, подается на зубья пильных дисков 4, вынесших волокно из рабочей камеры джина. Ввиду значительной разности в скорости пильных дисков и воздушной струи, волокно с зубьев пил снимается воздушным потоком и направляется в приемный патрубок 5.

Назначением ульчного приспособления на пильных джинах является регулирование выделения улюка и сорных примесей из волокна после его выноса зубьями пильного цилиндра из рабочей камеры за колосниковую решетку. Расположение ульчного приспособления по отношению к

пыльному цилиндру должно способствовать максимальному выделению улюка и сорных примесей из волокна и препятствовать их обратному возврату в волокно.

Для регулирования очистительного эффекта и волокнистости отходов улючные приспособления должны изменять свое положение относительно пыльного цилиндра.

Рис. 2. Схема улючных приспособлений для верхнего и нижнего съема

По конструкции улючные приспособления разделяются на улючные валики, улючные козырьки и улючные колосники, устанавливаемые в джинах с нижним съемом волокна, и улючные заслонки, устанавливаемые в джинах с верхним съемом волокна.

На рис. 2 показаны конструкции приспособлений для выделения улюка и сорных примесей из волокна в джинах с нижним и верхним съемом. Оба варианта улючных приспособлений конструктивно увязаны с воздухоъемным аппаратом джинов.

На джине с нижним съемом (рис. 2, а) улючное приспособление

устанавливается в верхней части воздухоподъемного аппарата; оно состоит из улючного козырька или улючного валика 2, скатного лотка 3, щетки для очистки улючного козырька 1 и винтового конвейера 4, при помощи которого выделившиеся из волокна улюк и сорные примеси транспортируются к выходу из джина.

Изменением положения улючного козырька по отношению к пыльному цилиндру, регулируется очистительный эффект по улюку и сорным примесям и волокнистость отходов. С уменьшением зазора между верхней частью козырька и пыльным цилиндром, очистительный эффект увеличивается, но одновременно растет и волокнистость отходов, что является нежелательным, поэтому наилучшее положение козырька определяется в процессе джинирования. Улючный козырек может быть заменен улючными колосниками, которые находят все большее применение при конструировании джинов.

В джине с верхним съемом (рис. 2, б), улючное приспособление устанавливается в нижней части приемной горловины джина; оно состоит из улючной заслонки 1, механизма передвижения 2, скатных лотков 3 и улючного конвейера 4.

Очистительный эффект по улюку и сорным примесям регулируют изменением зазора между улючной заслонкой и пыльным цилиндром. С увеличением зазора повышается очистительный эффект, но одновременно возрастает количество волокна, выделенного в отходы.

Очистительный эффект обоих вариантов улючных приспособлений составляет по сорным примесям 30—45% и по улюку 25—30%, но в джинах с верхним съемом происходит более интенсивное выделение крупного сора, в частности обрезков шпагата, что и явилось основанием для его внедрения.

Положение отбойных деталей улючного приспособления относительно пыльного цилиндра и место их установки в существующих

джинах имеют недостатки, которые снижают эффективность их работы. В частности, отбойные козырьки способствуют возврату части сорных примесей и улюка, выделившихся из волокна, непосредственно в зоне их действия. Место установки отбойного козырька в джинах с верхним съемом несовершенно, так как увеличение зазора для усиления выделения улюка приводит к нарушению работы приемного устройства.

В работе [1] закономерно ставится вопрос о необходимости поиска нового места установки улючных приспособлений и изменения, в связи с этим, места съема волокна на пыльном цилиндре.

В некоторых научных работах предлагается пыльный джин, который обеспечивает повышение очистительного эффекта благодаря тому, что очистительные барабаны в нем установлены на одной вертикальной оси с пыльным цилиндром и снабжены колосниками.

На рис.3. схематически изображен предлагаемый пыльный джин. Он содержит пыльный цилиндр 1 и очистительные пыльные барабаны 2, 3, последовательно установленные на одной вертикальной оси с пыльным цилиндром. Около пыльного цилиндра и пыльных барабанов установлены колосники 4, 5.

Хлопковое волокно транспортируется пилами цилиндра 1 и подвергается очистке при взаимодействии с колосниками 4. Далее волокно снимается с пил воздушным потоком, образованным вращением цилиндра 1 и пыльного барабана 2. Пройдя очистку, при воздействии барабана 2 и колосников 5, волокно 5 перебрасывается на барабан 3 и после очистки вновь передается на пыльный барабан 2. Окончательно очищенное волокно сбрасывается с пил цилиндра 1 и отводится через волокнопровод 6

Рис.3. Схематически изображен предлагаемый пильный джин

Пильный джин, содержащий пильный цилиндр и несколько последовательно установленных очистительных пильных барабанов, отличающийся тем, что, с целью повышения очистительного эффекта, очистительные барабаны установлены на одной вертикальной оси с пильным цилиндром и снабжены колосниками.

Таким образом, с учетом изложенного, работа проводимая по совершенствованию и повышению эффективности процесса очистки волокна на пильном джине, недостаточна для переработки хлопка-сырца на сегодняшний день. Требуется исследование части джина, очищающей волокна.

Список использованный литературы

1. Болдинский Г.И., Тютин П.Н., Саидходжаев Т.С. Определение оптимальных параметров уличного козырька пыльных джин. Душанбе.Изв. 1966 г.
2. Хакимов Ш. Ш., Махаммадиев З. О., Ходжаева М. Ю. Исследование долговечности уличных канавок рабочего барабана валичного джина //Universum: технические науки. – 2022. – №. 3-4 (96). – С. 18-22.
3. Махаммадиев З. О., Хакимов Ш. Ш. Влияние соотношения скоростного режима рабочего и отбойного барабанов валичного джина на процесс джинирования //Юность и знания-гарантия успеха-2021. – 2021. – С. 376-379.
4. Makhammadiyev Z., Khakimov S. The Productivity of The Roller Gin and Ways to Improve It //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – Т. 3. – С. 126-129.
5. Makhammadiyev Z., Khakimov S. Increase the service life of the roller gin working bodies //Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft № 33 2022 VOL. – С. 44.
6. Махаммадиев З. О., Хакимов Ш. Ш., Ходжаева М. Ю. Проблемы джинирования длиноволокнистого хлопка-сырца //Наука молодых-будущее России. – 2017. – С. 306-309.
7. Махаммадиев З. О., Хакимов Ш. Ш. Валикли жинда тола ажратиш жараёнида ишчи валик ва кўзгалмас пичоқнинг таъсирини аниқлаш //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 158-163.
8. Махаммадиев З. О., Хакимов Ш. Ш. Производительность валичного джина //Инновационный потенциал развития общества: взгляд молодых ученых. – 2022. – С. 530-532.

9. Хакимов Ш. Ш., Махаммадиев З. О., Ходжаева М. Ю. Валичный джин с усовершенствованным узлом регенерации проджинированных семян //Universum: технические науки. – 2019. – №. 11-1 (68). – С. 50-53.

10. Махаммадиев З. О., Хакимов Ш. Ш. Производительность валичного джина //Инновационный потенциал развития общества: взгляд молодых ученых. – 2022. – С. 530-532.

11. Олимов О. Т., Махаммадиев З. О. Экспериментальные исследования по определению оптимального угла наклона передней грани зуба пилы пильного цилиндра прямоточного волокноочистителя //Современные материалы, техника и технология. – 2017. – С. 271-274.

12. Agzamov M.M. et al. (2021). Search for ways to increase yield and improve product quality in the process of saw ginning. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 939 012073. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/939/1/012073>.

13. Agzamov M.M. et al. (2021). Research of the reasons of increased drop in cotton seeds after generation with reduced density of raw roller. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 939 012072. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/939/1/012072>.

14. Ражабов, И. Я., & ўғли, Ф. Б. Ф. (2022). Исследование напряженности поля сил трения в ремешковых парах и износа ремешка. *М-75 МЛ-61*, 61389.

15. Ражабов, И. Я., Агзамов, М. М., & Каримова, М. М. К. (2023). Теоретический анализ определения потребляемой мощности в шнековой части очистителя. *Endless light in science*, (февраль), 251-260.

16. Agzamov, M., Radjabov, I., & Yuldashev, D. (2021, December). Research of the reasons of increased drop in cotton seeds after generation with reduced density of raw roller. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 939, No. 1, p. 012072). IOP Publishing.